

УДК 94(620)

**ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО
ЕГИПТА****HISTORIOGRAPHY OF VITICULTURE AND WINEMAKING IN BYZANTINE EGYPT****Казак Н.А.****Kazak N.A.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. Статья посвящена анализу уровня изученности истории виноградарства и виноделия византийского Египта в отечественной и зарубежной историографии. Эта тема не привлекала большого внимания в отечественной историографической традиции, тогда как западные ученые активно занимались изучением аграрных и хозяйственных сторон жизнедеятельности населения региона. Подчеркнута нехватка систематизированных исследований в отечественной историографии по этой теме, несмотря на ряд отдельных упоминаний и фрагментарных наблюдений. Основные усилия отечественных ученых концентрировались вокруг иных отраслей экономики и культуры Византии, упоминая виноградарство как часть сельского хозяйства.

Abstract. This article is devoted to analyzing the level of study of viticulture and winemaking in Byzantine Egypt in domestic and foreign historiography. It is noted that this topic did not attract much attention in the domestic historiographical tradition, while Western scholars were actively engaged in the study of agrarian and economic aspects of life of the population of the region. The lack of systematized studies in the domestic historiography is emphasized, despite a number of individual references and fragmentary observations. The main efforts of domestic scholars concentrated around other branches of Byzantine economy and culture, mentioning viticulture as part of agriculture.

Ключевые слова: историография, виноградарство, виноделие, виноград, вино, византийский Египет.

Key words: historiography, viticulture, winemaking, grape, wine, byzantine Egypt.

Египет имел огромное экономическое значение для Византийской империи. Его часто называли «житницей империи», поскольку именно этот регион был одним из главных поставщиков хлеба. Египет также славился производством папируса, тканей, плетеных изделий, стекла, инструментов, ювелирных украшений, благовоний и т. д. Примечательно, что для производства большинства этих товаров использовалось местное сырье, а импорт составлял лишь незначительную часть. Особое место в этом богатом перечне занимало выращивание винограда и производство вина. Хотя эти отрасли были известны еще с древнейших времен, вплоть до греко-римской эпохи вино оставалось привилегией древне-египетской знати и жрецов, символом высокого статуса и религиозных обрядов. Археологи до сих пор находят сосуды с остатками вина в гробницах фараонов, что свидетельствует о сакральном значении этого напитка. Начиная с эпохи Древнего Египта, повседневным напитком большинства населения было пиво. В греко-римский период вино постепенно вытеснило пиво из массового потребления [15, р. 4]. Этот сдвиг связан с развитием виноградарства и виноделия. Производство стало более организованным и масштабным, благодаря чему вино стало доступно не только элите, но и остальной части населения. При этом вино занимало далеко не только место повседневного употребления. Оно широко применялось в медицине и кулинарии, его использовали как средство обмена, им мог выплачиваться натуральный налог. С распространением христианства значение вина возросло многократно, став неотъемлемым элементом Таинства Евхаристии. В данной статье мы рассмотрим историографию исследуемого вопроса, включая как отечественные, так и зарубежные исследования.

В отечественной историографии тема виноградарства и виноделия византийского Египта оказалась практически в стороне и не получила должного освещения. Обобщающие работы и специальные исследования по данной теме не создавались, поскольку большинство отечественных авторов сосредоточивались на других аспектах. Дореволюционные авторы обошли нашу тему вниманием. Большинство либо упоминали преимущественно текстильное производство, либо вовсе не затрагивали византийский период в своих работах. В советский

период ситуация существенно не изменилась; лишь начали появляться отдельные комплексные исследования по истории византийского Египта с уклоном в социально-экономическую проблематику. Вопросы виноградарства и виноделия в целом представляются фрагментарно и в общем контексте.

Первым из советских историков, затрагивавших нашу тему, является М.В. Левченко. В своих исследованиях он уделял внимание винограду и винограду прессам, их аренде и другим экономическим отношениям, связанным с ними [3]. Кроме того, в работе, посвященной церковным имуществам [4], М.В. Левченко отмечал монастырскую собственность, частью которой всегда были виноградники, а также монастыри как производители вина.

Необходимо упомянуть И.Ф. Фихмана – крупнейшего советского специалиста по истории византийского Египта. В своих исследованиях он, однако, основное внимание уделял вопросам рабовладения, ремесленному производству, крупному землевладению в византийском Египте [7], [8], [9], [10], [11]. Вместе с тем И.Ф. Фихман также отмечал аренду виноградников и различные экономические отношения, связанные с ними. А.И. Павловская, исследуя социально-экономическое развитие сельских поселений византийского Египта, упоминала о виноградарстве [5].

Отдельно отметим исследования, посвященные быту и нравам византийцев [2], [6], в которых А.А. Чекалова и М.А. Поляковская отмечали, что египтяне производили вино под названием «мареотик», отличавшееся низким качеством, характеризующееся как плохое, дешевое и невкусное.

Если в целом отметить советскую историографию виноградарства и виноделия византийского Египта, можно констатировать, что авторы в основном сосредотачивались на внешних аспектах этой темы, чаще просто писали о виноградниках как о составляющей сельского хозяйства, игнорируя внутренние процессы и особенности технологического производства. Таким образом, их исследования ограничены внешними вопросами, что не позволяет полноценно раскрыть и реконструировать виноградарство и виноделие византийского Египта.

После краха СССР и отказа от марксистско-ленинского подхода к изучению истории экономики Византии и ее отрасли привлекают внимание лишь узкого круга специалистов. В постсоветской историографии отсутствуют специализированные исследования, посвященные теме нашей работы.

Современные исследования виноградарства и виноделия в Византии имеются, однако они не охватывают византийский Египет, что свидетельствует о необходимости дальнейших научных изысканий. В качестве исключения можно отметить работу Н.И. Винокурова [1], посвященную древним винодельням Египта, Финикии, Сиро-Палестинского региона и Причерноморья. Хотя он не занимался непосредственно виноделием византийского Египта, но упоминал о винодельнях, многие из которых продолжали использоваться в византийский период. Это расширяет представление о развитии виноградарства и виноделия в регионе и может служить ценным материалом для сравнительного анализа. В зарубежной историографии ситуация с изучением виноградарства и виноделия византийского Египта значительно отличается от отечественной.

Зарубежные исследователи располагают более широким доступом к разнообразным источникам, включая письменные документы (папирусы) и археологические материалы. Активные археологические раскопки, проводившиеся с прошлого века и продолжающиеся по настоящее время, позволили обнаружить и изучить целые винодельческие комплексы в Египте. Папирусы, обнаруживаемые в новых раскопках, существенно расширяют знания в области нашей темы. Постоянное пополнение папирусных коллекций предоставляет исследователям более полные и разнообразные сведения о хозяйственной жизни региона, включая детали аренды виноградников, технологии производства вина, торговые связи и экономические отношения. Благодаря более доступной и расширенной источниковой базе зарубежным исследователям удается глубже и подробнее изучать виноградарство и виноделие, что поддерживается устойчивым интересом к истории данной отрасли, который никогда не угасал за рубежом.

Перед тем, как говорить о специальных работах по нашей теме, стоит упомянуть исследования общего характера по экономике Египта византийского периода. Необходимо отметить работу двух крупных историков: Джонсона А.Ч. и Уэста Л.К. [22], которые затрагивали тему виноградарства и виноделия византийского Египта, но описывали ее в общем контексте экономики региона. В 2007 году вышла обобщающая работа по Египту в византийский период под редакцией Р.С. Багналла [19], где нашу тему также отмечали в общем контексте. В 2024 году вышла книга под редакцией К. Блуин [24], посвященная истории Дельты Нила. В ней особое внимание уделялось историческому значению этого региона и той

важной роли, которую он сыграл в формировании прошлого, настоящего и будущего афро-евразийского мира. Отдельно в работе имеется описание византийских винодельческих комплексов в дельте Нила, открытых зарубежными археологами относительно недавно.

Отдельно отметим специализированные словари, связанные с Египтом, где в разделах, касающихся экономики, тоже содержатся нужные нам статьи [25]. Особенно полезно заглянуть в Коптскую энциклопедию [23]. Виноградарство и виноделие упоминались как важные элементы местной экономики.

Ряд исследований составляют работы, основанные на археологических находках и научном анализе керамических изделий, включая амфоры и другие сосуды, используемые для изготовления, хранения и транспортировки вина. Особое значение в этом контексте имеют исследования П. Балета, Ф. Махмуда, М. Виши, М. Пикона [12] и С. Галлимора [20], сосредоточенные на амфорном производстве. Их работы раскрывают ключевую роль амфор в технологической цепочке виноделия византийского Египта.

Обратившись к предшествующим публикациям, имеющим отношение к рассматриваемой проблематике, мы приступаем к изучению фундаментальных исследований.

Т.М. Хики в своем исследовании, раскрывающем экономику Египта VI века, детально изучил процесс производства вина на примере поместья сенаторской семьи Апионов [21].

Значительный вклад в изучение виноградарства и виноделия Византийского Египта внес обширный цикл работ Д. Дзербичкой [14], [15], [16], [17], [18]. Исследовательница посвятила значительную часть своего творчества вопросам производства, транспортировки и торговли вином, акцентируя особое внимание на участниках процесса производства вина. Ее публикации охватывают широкий исторический диапазон: начиная с греко-римской эпохи и заканчивая периодом арабского завоевания Египта, создавая, таким образом, четкую временную ретроспективу.

Отдельное направление ее исследований касается вопросов организации виноградарства и винодельческого дела в рамках монастырей, играющих важную роль в качестве крупных производителей вина к концу византийской эпохи и в последующий период арабского господства [14], [16]. Следует отметить, что отечественная историография фактически ограничивается единственным упоминанием проблемы монастырского виноделия в работах М.В. Левченко. А. Бланк [13] и Е. Випшицка [26] в своих работах исследовали виноградарство и виноделие, но в общем контексте экономики египетских монастырей.

Проведенное исследование позволило выявить значительные пробелы в освещении темы виноградарства и виноделия византийского Египта в отечественной историографии. Несмотря на наличие отдельных упоминаний и фрагментов, общая картина остается недостаточно полной и структурированной. В дореволюционной историографии наша тема не затрагивалась. Советские историки зачастую ограничивались поверхностным рассмотрением вопроса, оставляя вне внимания важнейшие аспекты: технологические особенности и внутренние механизмы функционирования отрасли. Зарубежные ученые обладают преимуществом благодаря доступности широкого спектра источников, включающих письменные свидетельства и археологические артефакты. Регулярные открытия новых материалов позволяют постоянно обновлять и дополнять имеющиеся знания. Тем не менее, даже зарубежные исследования остаются ограниченными, часто сосредотачиваясь на общих чертах экономики региона и редко выделяя виноградарство и виноделие в отдельную сферу анализа.

Таким образом, представляется необходимым дальнейшее углубленное изучение указанной темы, особенно в свете имеющихся разрывов в отечественной научной литературе. Важно привлекать как традиционные исторические методы, так и междисциплинарные подходы, интегрируя археологию, экономическую историю и т. д. Это позволит создать более полное и точное понимание состояния и динамики виноградарства и виноделия в византийском Египте.

Источники и литература (References):

1. Винокуров Н.И. Древние винодельни Египта, Финикии, Сиро-Палестинского региона и Причерноморья: общее и особенное // Египет и сопредельные страны. 2020. № 4. С. 21–45.
2. Культура Византии. IV – первая половина VII в. / отв. ред. З. В. Удальцова. М.: Наука, 1984. 726 с.
3. Левченко М.В. К истории аграрных отношений в Византии VI–VII вв. (по документам византийского Египта) // Проблемы истории докапиталистических обществ. № 1–2. 1935. С. 75–110.
4. Левченко М.В. Церковные имущества V–VII вв. в Восточно-Римской империи // Византийский временник. Т. 2. 1949. С. 11–59.
5. Павловская А.И. Египетская хора в IV в. М.: Наука, 1979. 254 с.
6. Поляковская М.А., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та,

1989. 304 с.
7. Фихман И.Ф. Египет на рубеже двух эпох. Ремесленники и ремесленный труд в IV – середине VII в. М.: Наука, 1965. 308 с.
 8. Фихман И.Ф. Египетский архив середины IV в. н. э. // Византийский временник. Т. 27. 1967. С. 295–305.
 9. Фихман И. Ф. Ремесло и крупное имение в византийском Египте (по данным греческих папирусов) // Палестинский сборник. Вып. 7. 1962. С. 51–88.
 10. Фихман И. Ф. Оксирих – город папирусов. М.: Наука, 1976. 341 с.
 11. Фихман И. Ф. У истоков крупного землевладения в Оксирихе // Византийский временник. Т. 38. 1977. С. 12–18.
 12. Ballet P., Mahmoud F., Vichy M., Picon M. Artisanat de la céramique dans l'Égypte romaine tardive et byzantine: prospections d'ateliers de potiers de Minia à Assouan // Cahiers de la céramique égyptienne. Vol. 1. 1991. P. 129–143.
 13. Blanke L. Pricing Salvation: Visitation, Donation and the Monastic Economies in Late Antique and Early Islamic Egypt. / A. Collar and T.M. Kristensen (eds.). Pilgrimage and Economy in the Ancient Mediterranean. Leiden: Brill, P. 228–253.
 14. Dzierzbicka D. Monastic Vintages: The Economic Role of Wine in Egyptian Monasteries in the Sixth to Eighth Centuries // Monastic Economies in Late Antique Egypt and Palestine. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. P. 129–151.
 15. Dzierzbicka D. OINOS. Production and Import of Wine in Graeco-Roman Egypt. Warsaw: University of Warsaw; Raphael Taubenschlag Foundation, 2018. 548 p.
 16. Dzierzbicka D. Wine consumption and usage in Egypt's monastic communities (6th–8th century) // Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday. Warsaw, 2016, P. 99–112.
 17. Dzierzbicka D. Wineries and their Elements in Graeco-Roman Egypt // Journal of Juristic Papyrology. Vol. 35. 2005. P. 9–92.
 18. Dzierzbicka D. Wineries of the Mareotic Region // Lake Mareotis: Reconstructing the Past Proceedings of the International Conference on the Archaeology of the Mareotic Region Held at Alexandria University, Egypt 5th–6th April 2008, Oxford 2010, Archeopress BAR. P. 127–133.
 19. Egypt in the Byzantine World, 300–700 / Roger S. Bagnall (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 482 p.
 20. Gallimore S. Amphora production in the Roman world a view from the papyri // Bulletin of the American Society of Papyrologists. Vol. 47. 2010. P. 155–184.
 21. Hickey T. M. Wine, Wealth, and the State in Late Antique Egypt: The House of Apion at Oxyrhynchus. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2012. 248 p.
 22. Johnson A. Ch., West L. C. Byzantine Egypt: economic studies. Princeton: Princeton University Press, 1949. 344 p.
 23. The Coptic Encyclopedia. URL: <https://archive.org/details/copticencycoped0002unse>.
 24. The Nile Delta: Histories from Antiquity to the Modern Period / K. Blouin (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2024. 676 p.
 25. The Oxford Handbook of Roman Egypt / C. Riggs (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. 814 p.
 26. Wipszycka E. Economics of Egyptian Monasticism // Jur. Papyrology. Vol. XLI. 2011. P. 159–263.